

BILIM TUZILMALARI KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING ASOSIY TUSHUNCHALARI SIFATIDA

Akhmedova Dilafruz Zarip qizi

Urganch Davlat Universiteti Lingvistika (ingliz tili)
yo'nalishi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7663419>

Annotatsiya: ushbu maqolada kognitiv tilshunoslik va uning predmetlari, bundan tashqari bilim tuzilmalari, konsept kognitiv tilshunoslikning asosiy tushunchalari sifatida tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv tilshunoslik, konsept, bilim tuzilmalari, lisoniy hodisa, til. Kognitiv tilshunoslikning asosiy maqsadi sifatida til tizimining bilish jarayonidagi ishtiroki va ulushini aniqlash belgilanadi. Til birliklarining egallanayotgan bilimning lisoniy voqelanishdagi ishtiroki hamda lisoniy faoliyatning axborotni shakllantirish va "qayta ishlash"dagi rolini aniqlash kognitiv tahlilning ko'rinishlaridan biridir. Kognitivist – tilshunos lisoniy hodisalarning tafakkur faoliyatidagi o'rni, bajaradigan vazifalari bilan qiziqadi. Lekin bu qiziqish oddiy emas. U (kognitivist) lisoniy va tafakkur faoliyatlari munosabatlarining yuzaga keltiruvchi sabablarni qidiradi va bu sabablar oqibati bo'lgan muloqot matnlari – lisoniy tuzilmalarni tarkiban va mazmunan anglashga, tahlil qilishga harakat qiladi. Demak, kognitiv tilshunoslik asosan inson lisoniy faoliyatini sabab va oqibat bog'liqligida tadqiq etuvchi, "tushuntiruvchi" fan sohasidir [1].

Til qanday usul va tuzilmalardan tarkib topadi degan savolga javob berish uchun avvalo tilning qayerdaligini tushunishimiz kerak. Til o'ziga xos psixologik timsol bo'lib, u inson ongi va inson mavjudligining tashqi muhiti bilan o'ziga xos tarzda chambarchas bog'liq holatidadir. Inson mavjudligining aqli va tashqi muhiti insonning bilish qobiliyati bilan bog'liq.

Kognitiv tilshunoslik atamasining mazmuni inglizcha "cognitive – bilishga oid" so'zi bilan bog'liq. Ma'lumki, dunyoni, voqelikni bilish, uni idrok etish oddiy hodisa emas. Ayrim hollarda bilishni to'g'ridan to'g'ri fahmlash, tushunish harakatlari bilan bog'lab qo'yishadi. Ammo hayvonlarga ham qisman (oddiy shaklda bo'lsa ham) fahmlash, tahlil qilish va umumlashtirish qobiliyati xos ekanligi m'lum. Shu sababli bilish faoliyati haqida gap ketganda, faqatgina cogitation (latincha), ya'ni "aql, tafakkur" hodisasini tasavvur qilish bilan cheklanmasdan, balki cogitatorium – tafakkur faoliyati shaxsini hamda bu faoliyat bilan bog'liq bo'lgan barcha turdagi nomenal (ijtimoiy, madaniy, lisoniy) hodisalarni ham inobatga olish kerak bo'ladi. Shuni unutmaslik lozimki, tafakkurning o'zi insonning maqsadli faoliyati natijasida hosil bo'lib, u insonlar

o'rtasidagi muloqot jarayonida voqelikka nisbatan bildirilayotgan faol munosabatning ifoda topishidir.

Bilish faoliyatida uzoq muddatli xotiraning rolini maxsus o'rgangan amerikalik psixolog J.Brunerning quyidagi fikrni bildirgan: "Til ham, tashqi ta'sirlarni boshqarishga o'rgatuvchi har qanday ta'lim ham turlar va kategoriyalar haqidagi ma'lumotdan boshqa hech qanday bilimni yetkazmaydi. Agarda biror bir idrok kategoriyalar tizimiga kiritilmasa, ya'ni ma'lum bir kategoriyadan tashqarida qolsa, u yakka shaxs tajribasining tubsiz sukunatiga ko'milgan orzudagi marvaridga, qaqnusga aylanadi" [2].

Tafakkur faoliyati jarayonida yuzaga keladigan bilim turli ko'rinish va xususiyatga ega bo'ladi. Bu farq dastlabki o'rinda bilimning qay yo'sinda va qanday maqsadda o'zlashtirilishi bilan bog'liqdir. Voqelik haqidagi oddiy, "kundalik" bilim tajriba natijasidir. Bilim madaniy hodisa sifatida talqin qilinganda, bu shakldagi bilimning ma'lum ijtimoiy guruh madaniyati uchun xos bo'lgan me'yorlarga qanchalik darajada mos kelishi nazarda tutiladi. Lisoniy bilim ikkinchi turga oid, chunki til millatning madaniy boyligidir. Bu bilim insonning ongli faoliyati zaminida shakllanadi va bu faoliyat amalga oshishida muhim rol o'ynaydi. Aynan lisoniy bilim lingvokognitiv tahlil sifatida tanlanishi ham bejiz emas.

Bilimlar tizimi insonning kognitiv tajribasi yig'indisidir. Inson bilimlari tizimi tashqi dunyoni tasniflash va tashqi olamdagi mavjudotlarni tanish, mavjudotlarning sifatlarini tanish va mavjudotlar o'rtasidagi munosabatlarni tanishni o'z ichiga oladi. Bilimlar tizimini ifodasini tildan ajratib bo'lmaydi, tilni ifodalash va tushunish esa bilimlar tizimini qo'llab-quvvatlashga bog'liq.

Bilish jarayonining ruhiyatda kechishi masalasi bilan maxsus shug'ullangan psixologlar voqelikning ongda aks etishi turli xususiyatlarga ega ekanligini qayd qilishadi. Jumladan, muqimlik, predmetlik, butunlik, umumiylik bular qatoriga kiradi. So'zsiz, ushbu xususiyatlarning barchasining ham bilish jarayonida o'z o'rni bor, ularning har biri bilishning ikkala bosqichida (obraz yaratish va tushuncha hosil bo'lishi) o'zicha namoyon bo'ladi. Konseptning hosil bo'lishi va uning lisoniy voqelanishida esa umumiylik (aniqrog'i, umumlashtirish) xususiyati alohida rol o'ynaydi [3].

"Bilim tuzilmalari" tushunchasi kognitiv tilshunoslikning asosiy va eng muhim tushunchalaridan biri. Shuningdek, kognitiv tilshunoslikda "bilimning bilish jarayonlaridagi, jumladan nutqiy-tafakkur faoliyatidagi rolini, xotirada bilimning ifodalanish shakllari hamda zarur paytda tiklab olish uchun xotirada bilimlarni tartibga solish tamoyillari"ni o'rganishga alohida e'tibor qaratiladi. Boshqa til

bilan aytganda, kognitiv tilshunoslikning asosiy muammolari turli bilim tuzilmalarining, shuningdek, ushbu bilimlarning til birliklari vositasida konseptual tashkil etilishi va verballashuvi kabilardir. Biz olamni jamiyat tomonidan o'zlashtirilgan bilimlarni matnda ifodalovchi (aks ettiruvchi) til vositasida anglaymiz. Bilim deganda "ijtimoiy-tarixiy tajribada sinovdan o'tgan, va mantiqan tasdig'ini topgan borliqni bilishga doir natija va uning tasavvurlar, tushunchalar, mulohazalar, nazariyalar ko'rinishida inson ongida adekvat aks etishini" tushunamiz. Shuni aytish joizki, til o'zida asosan tayyor fikrlarning "ifoda shakli"ni emas, balki "bilimlarning mazmuniy tuzilishi va tasavvurlari usulini" namoyon etadi.

Inson olam haqida bilimlarni vujudga kelishi va qabul qilishi uchun, eng avvalo, ushbu olam to'g'risida o'z tafakkur faoliyati samarasi bo'lgan bilimlarga ega bo'lishi lozim. Bu esa biz matnni tuzayotganimizda, yoki kodlangan matnni o'qiyotganimizda til bilan emas, balki u orqali ifodalanuvchi va yuboriluvchi bilim bilan ish ko'rishimizni anglatadi. Matn talqinining samaradorligi nafaqat grammatik toifalarni bilishga va "mental lug'at"ga, balki ekstralingvistik (nolisoniy) omillar — "bevosita olam haqidagi bilimlarni verballashtirishning lisoniy, aniqrog'i, konvensional shakllari»ga aloqador bo'lgan bilimlarga ham bog'liqdir. Shu bois, avvalo o'zida bilimlarni qayta ishlash jarayonlarini namoyon etuvchi leksik birliklar, matn yaratish, qayta bayon qilish va talqin qilish masalalariga doir zamonaviy tadqiqotlar kognitiv yondashuvlarning keng qo'llanilishi bilan xarakterlanishi bejizga emas. Ye. Kubryakovning fikricha, "til birliklari, til toifalari, til sinflari, turli ifoda darajalari bilan bo'lsa-da, inson tomonidan qayta ishlanadigan mahsulga aylangan mazmuniy axborotga ishora qiladi. Predmetli bilish faoliyati davomida olingan axborot til shakllarida o'z aksini topadi, qayd qilinadi. [4]

Aynan shuning uchun til axborotni qayta aks etish, transformasiyalashda ahamiyatga ega bo'lgan umumiy kognitiv mexanizm, kognitiv vosita — belgilar tizimi sifatida "kognitiv lingvistika (tilshunoslik)ning,"...lisoniy fenomenlarni insonning tafakkur faoliyati asosida yotuvchi kognitiv mexanizmlar — bilimlarni tushunish, xulosa chiqarish, analogik fikrlash, baholash, ontologiyalash nuqtai nazaridan tadqiq qilish va tavsiflash "yo'nalishining diqqat markazida turadi. Tilga nisbatan kognitiv yondashuv doirasida tadqiqotchilarning diqqat-e'tibori" bilimning turli bilish jarayonlari, jumladan, nutqiy tafakkur faoliyatidagi rolga, bilimlarning inson xotirasida qayta namoyon bo'lish shakllariga hamda mazkur bilimlarni xotirada tartibga soluvchi, zarur hollarda ularga tezkorlik bilan murojaat qila olishni ta'minlovchi tashkiliy tamoyillar"ga yo'naltirilgan [5].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Peter Robinson and Nick C. Ellis, Handbook of cognitive linguistics and second language acquisition: Handbook. – Taylor & Francis e-Library, 2008. – 23-p
2. Boymurodova L. Kognitiv tilshunosik haqidagi nazariy bilimlar. VOLUME 2 | SPECIAL ISSUE 21 ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947 | ASI Factor = 1.7
3. Диянова Э.В., Щеголева Т.М. Познавательные процессы. Иркутск: Изд-во Иркутского у-та. 2006. -174 с.
4. Кубрякова Е. С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика — психология — когнитивная наука // Вопросы языкознания.— 1994.— № 4.— С. 34–47.
5. Турдалиева Д. С. Сўзнинг нутқий-тафаккур фаолиятидаги ўрни. Молодой ученый Международный научный журнал № 41 (383) / 2021

